

КУМУШХОНАВИЙ АСАРЛАРИНИНГ ТУРК ОЛИМЛАРИ ТОМНИДАН ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ ҚИЛИНИШИ

Гуламова Мавжуда Ташпулатовна,
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро
давлат тиббиёт институти
Тиббий кимё кафедраси доценти
(gulamovamavjuda@mail.ru)
Тел: 652248851; (90) 4126248

Аннотация. Мақолада турк олимларининг Кумушхонавий ҳақидаги тадқиқотларининг фалсафий таҳлили ўрганилган. Аҳмад Зиёвуддин Кумушхонавий (1813–1894 й)Нақшбандия-холидия тариқати давомчиси Кумушхонавия тармоғининг асосчиси Туркиянинг Кумушхона шаҳрида туғилган. Аждодлари Бухоройи шарифдан бўлган. Аҳмад Зиёвуддин Кумушхонавийнинг шахсий кутубхоналарида 18 жилд асар бўлган. Кумушхонавий ҳадис ва фикҳга оид 30 та, ахлоқ ва тасаввуфга оид 15 та, тафсирга оид 8 та китоб ва бошқа турли асарлар ёзган. Асарлари араб тилида бўлган. Турк олимлари томонидан кўпчилиги турк тилида таржима қилинган.

Калит сўзлар: Туркий тил, турк, араб, ўзбек, Нақшбандия, Холидия, Кумушхонавия, тасаввуф, дарвешхона, дуо.

Аннотация В статье будет рассматриваться философский анализ исследований учений турецких, по Кумушханави в государстве. Наследником секты Накшбандия-Халидии и основателем «Кумушханавия» был Ахмед Зиёвуддин Кумушханави (1813 - 1894). Он родился в городе Кумушханави, Турция. Его предки происходящие из Бухары Шарифа. 18 томов сочинений находилось в личной библиотеке Ахмада Зияуддина Кумушханави. Кумушханави был автором более 30 книг по хадисам и юриспруденции, 15 книжек этики или мистицизму , 8 работ в области толкований а так же множества других произведений. Его произведения были на арабском языке. Большая часть из них была переведена на турецкий язык учеными-турками.

Ключевые слова: турецкий язык, турецкий, арабский, узбекский, Накшбандия, Халидия, Кумушханавия, мистика, дом дервишей, молитва.

Annotation The article will consider a philosophical analysis of the studies of Turkish teachings, according to Kumushkhanavi in the state. The heir to the Naqshbandiya-Khalidiya sect and the founder of “Kumushkhanawiyya” was Ahmed Ziyovuddin Kumushkhanawi (1813 - 1894). He was born in Kumushhanavi, Türkiye. His ancestors come from Bukhara Sharif. 18 volumes of works were in the personal library of Ahmad Ziyauddin Kumushkhanavi. Kumushkhanavi was the author of more than 30 books on hadith and jurisprudence, 15 books of ethics or mysticism, 8 works in the field of interpretation, as well as many other works. His works were in Arabic. Most of them were translated into Turkish by Turkish scholars.

Key words: Turkish language, Turkish, Arabic, Uzbek, Naqshbandiyya, Khalidiya, Kumushkhanawiyya, mysticism, dervish house, prayer.

Туркий тиллар — ҳозирги ва қадамиги туркий халқлар ва элатларнинг тиллари бўлиб, асосан, Ўзбекистон, Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон, Россия Федерацияси, ХХР, Афғонистон, Эрон, Тожикистонда, шунингдек, Болгария, Руминия, Украина, Германия, Кипр, Македония, Албания, АҚШ, Саудия Арабистони ва бошқа бир канча мамлакатларда тарқалган. Ўтган аср охиридаги маълумотларга кўра, Туркий тилларда сўзлашувчиларнинг умумий сони 130 млн. кишидан ортиқ бўлган[1].

Нақшбандия-умуминсоний ғоялар, маънавий камолот, руҳий ва ботиний покликни тарғиб этган, дунёда кенг тарқалган тасаввуфий таълимот бўлиб Баҳоуддин Нақшбанд томонидан асосланган .

Ўз замондошлари томонидан “Раббоний олим, зоҳирий ва ботиний илмлар билан ораста, фахрул машойих, хотиматул муҳаддисин, орифи комил, шайхи комил деб таъриф берган”[2:8; 3:28], Нақшбандия-холидия тариқати

давомчиси Кумушхонавия шахобчасининг асосчиси Аҳмад Зиёуддин Кумушхонавий(1813–1894 й)[4:64; 5] бағрикенг инсон, турклардан бўлган.

Аҳмад Зиёуддин Кумушхонавийнинг шахсий кутубхоналарида 18 жилд асар бўлган. Бу асарларнинг қўлёзма ва бошқа нусхалари Туркия, Миср, Европадаги катта кутубхона фондларида, шу қатори Республикамиз Фанлар академияси ҳузуридаги Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг қўлёзмалар хазинасида ҳам сақланмоқда [6:285]. Кумушхонавий илмий фаолияти давомида ҳадис ва фикҳга оид 30 та, ахлоқ ва тасаввуфга оид 15 та, тафсирга оид 8 та китоб ва бошқа турли асарлар ёзган [7: 45-62]. У кўплаб қимматли асарларга муаллифлик ҳуқуқини қўлга киритган.

Мустақиллик берган улуғ неъматлардан бири жуда кўп исломий манбаларнинг ўзбек тилида таржима қилиниб, нашр этилишидир. Ана шулардан бири Кумушхонавийнинг “Жомиъ ул-мутун”-“Жомиъ ул-мутун фий ҳаққи анвоис-сифатил илоҳиййа вал-бақоидил Мотуридия ва алфозил куфри ва тасҳихил-аъмолил-бажибиййа”-“Аллоҳ таолонинг анвойи исм-сифатлари, Мотуридия эътиқоди, куфр сўзлар баёни ва амалларнинг дуруст бажарилиши ҳақида матнлар тўплами”[8:1] асарини Мирзо Кенжабек ўзбек тилига ўгириб, 2000 йил Тошкентдаги “Мовароуннаҳр” нашриётидан чоп этган.

Асар Мотуридия эътиқоди асосида ёзилган бўлиб, унда Имом Аъзам ва Имом Мотуридий асарларидан то XVIII асрга қадар эътиқодга доир яратилган китоблардан матнлар олинган. Китобда Аҳли суннат ва-л-жамоат ақоидига асос бўлган Мотуридия эътиқоди, яъни соғлом эътиқод тамойиллари ҳамда бузуқ ақидалиқ оқимларнинг ҳоллари матн ва шарҳлар асосида батафсил баён этилган [9:11].

Бир гуруҳ таржимон олимларимиз, жумладан Абдумурод Тилавов, Сумайро Холмуродова ва Мубина Холмуродовалар томонидан Кумушхонавийнинг бебаҳо қимматли китобларидан бири “Катта дуолар ва

зикр” китоби ўзбек тилида таржима қилиниб, 2020 йил Самарқанд “имом Бухорий халқаро маркази” нашриётидан чоп этилган. Бу китобда Аҳмад Зиёуддин Кумушхонавийнинг “Мажмуатул –аҳзоб” номли икки минг саҳифалик дуо китобидан энг зарурий дуолар саралаб олинган [10:1].

Китобда тақдимот, йигирма саккиз бўлим, иловалар, Имом Шаъронийнинг “Ибодат ва зикр аҳлига тавсиялар”и ва Алишер Навоийнинг “Муножот”и келтирилган.

Тақдимот қисмида Аҳмад Зиёуддин ал-Кумушхонавийнинг файз халқаси мавзусида “олтин занжир”да пайғамбаримиз (с.а.в.)дан ҳазратгача бўлган пиру-устозларнинг номлари, у кишидан саккизта хос дуо ва Ҳазрат Одам Атонинг уч дуоси келтирилган[11:2-14].

Кумушхонавийнинг асарлари асосан Туркияда чуқур ўрганилган.

Туркиянинг Кумушхона шаҳрида Кумушхона унверситетида “Кумушхонавия” маркази, Истанбул университети Илоҳиёт факультети “Асосий ислом илмлари” ва “Тасаввуф” кафедраларида Кумушхонавийнинг араб тилидаги қўлёзмалари ўрганилиб турк тилида таржима қилинапти.

Ирфан Гундуз (1950-йил 15-декабрда туғилган), турк сиёсатчиси. Истанбул олий ислом институтини тамомлаган. Мармара университети Ижтимоий фанлар институтида тасаввуф тарихи кафедрасида “Аҳмад Зиёуддин Кумушхонавий: Унинг ҳаёти-асарлари-унинг дарвашхонаси ва Холидийя тариқати ҳақидаги тушунча”, мавзуси бўйича докторлик диссертациясини ҳимоя қилган. (Истанбул 1984 йил). Мармара университети илоҳиёт факултетида ўқитувчи сифатида дарс берган. Ҳозирги кунда Ибн Ҳалдун университети кенгаши аъзоси.

Ирфан Гундуз “ Аҳмад Зиёуддин Кумушхонавий, (1813-1894) Накшбандия-холидия шайхларидан, олим ва мутасаввиф” мақоласида Кумушхонавийнинг араб тилида ёзган асарлари рўйхатини ва библиографик маълумотларни келтирган.

Кумушхонавийнинг араб тилида асарларини қайта кўчирган олимлардан: “Жамиъуъл-усуъл Валилар ва трайқатларда усул” Раҳми Серин – Рамазон Назли (Истанбул 1977), “Рухуъл-орифин”, “Вуслат аҳли ва Илоҳий ишқ”ни Раҳми Серин (Истанбул 1978). Турк тилида таржима қилган асарлари: “Ромузу'л-аҳодис”нинг иккита таржимаси бўлиб, биринчисини Наим Эрдоған “Ромузу'л-аҳодис”, Истанбул 1976 й. ва иккинчиси “Ҳадислар Дарёси” Лутфи Доған - М. Жавад Акшит, Истанбул 1982 й, "Нажотул ғофилийн" нажот йўли А. Камол Саран, Истанбул 1968 й., "Жомиул-мутун"- аҳли суннат вал-жамоат Абдулқодир Кабакчи – Фуат Гунел, Истанбул 1986, 4-нашри) ва бошқалар нашр этилган[12].

Шу билан бирга Кумушхонавийнинг “Жомиъ ул-мутун”, “Катта дуо ва зикрлар”, "Левамиъул-Укул", “Рамузул-аҳодис” (Ҳадислар денгизи) номли асарлари чуқур ўрганилган. “Левамиъул-укул” асари араб тилидаги “Рамузул-аҳодис” асарининг шарҳи бўлиб, 5 жилддан иборат. Унда Аҳмад Зиёуддин Кумушхонавий тўплаган ҳадислари келтирилган. Ҳозирги кунда биринчи жилди турк тилига 3 жилдда таржима қилиниб чоп этилган[13].

Истанбул университети Илоҳиёт факультети “Асосий ислом илмлари” ва тасаввуф бўлими профессори Наждат Йилмаз ўзининг “Жамиу'т-турук шаҳси”[14] асарини ёзган. Асарда етти бобдан иборат: биринчи бобда Аҳмад Зиёуддин ал-Кумушхонавийгача Нақшбандийлик, иккинчи бобда Кумушхонавийнинг ҳаёти, учинчи бобда Кумушхонавийнинг устозлари ва тасаввуфий тарбияси, тўртинчи бобда Кумушхонавия даргоҳини тузилиши ва фаолияти, бешинчи бобда Кумушхонавийнинг халифалари, олтинчи бобда Кумушхонавийнинг ёзган асарлари, еттинчи бобда Жомиул турк тасаввуфи йўли (Зияийя)”да сайру сулук тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Ҳуля Йилмаз ўзининг “Кечадан бугунгача. Кумушхонавий мактаби” (Истанбул Сана, 1997)[15:1] асарида Кумушхонавийнинг руҳий устози Мавлоно Холиди Бағдодий, тасаввуфдаги устози Аҳмад бинти Сулаймон ал-

Арводий ҳаёти, Аҳмад Зиёуддин Кумушхонавийнинг ҳаёт йўли, халифаларидан Ҳасан Ҳилми Кастамонлик, Исмоил Нажоти Сафранбололик, Умар Зиёуддин-и Доғистонлик, Мустафо Файзи Такиртоғлик, кейинчалик дарвешхонада раҳбарлик қилган Ҳасиб афанди Сарозлик Абдулазиз Қозонлик, Маҳмуд Зоҳид Қутқуларнинг ҳаётлари келтирилган.

Руқия Айдуғди Дмирнинг “Аҳмед Зиёуддин Кумушхонавий”[16] асари олти қисмдан иборат бўлиб, Кумушхонавий империянинг энг узоқ асрида, ҳаёт ҳикоялари, илмий кишилар, асарлари, Кумушхонавийнинг тасаввуфий ҳаёти, Кумушхонавийнинг дарешхонаси ва сиёсати, Кумушхонавий асарларидан матнлар келтирилган.

Хулоса қилиб айтамикки:

1. Турк олимлари Кумушхонавийнинг маънавий меросини чуқур ўрганган.
2. Турк олимлари томонидан Кумушхонавийнинг араб тилидаги асарларини турк тилида таржима қилганлари, тадқиқотчилар учун муҳим манба бўлиб ҳисобланади.
3. Кумушхонавийнинг асрларини ўрганиш бир томондан ислом тарихини ёритишда ёрдам берса, иккинчи томондан, ёшларни комил инсонлар қилиб тарбиялашга хизмат қилади.

ИҚТИБОСЛИК

1. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/turkiy-tillar-uz/>
2. Зиёуддин Аҳмад Ал-Кумушхонавий “Ромузул - аҳодис” – Ҳадислар денгизи, таржимон Баҳриддин Умрзоқ // -Тошкент: “Нур сеҳри ошиёни” МЧЖ компютер маркази, 2007.-Б.10
3. Гуламова М.Т. “Мушқу анбар ҳидли валоят ғунчаси Зиёуддин Аҳмад Кумушхонавий”. Имом Бухорий сабоқлари. Журн. №2, 2020 йил, 28-296.
4. Нажат Йулмаз

5. Hüseyin Budak. Ahmed Ziyaüddin Gümüshanevi'nin (1813-1894) türk dünyasına etkileri. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://isamveri.org/pdfdr/D234591/2014_BUDAKH.pdf/ (дата обращения: 22.12.2021)
6. Gulamova M.T. 2020. Ahmad Ziyouddin al-Kumushxonaviyning Moturidiy ta'limoti to'g'risidagi sharhlari.[Ahmad Ziyouddin al-Kumushkhanavi's commentary on the Moturidi doctrine] // Falsafa va hayot xalqaro jurnal. № 1. Maxsus soni – Pp. 285.
7. Rukiyl AY. Doğdu Demir. Ahmed Ziyâeddin Gümüshânevî. 2. Baskı, Ankara Temmuz 2019 pP 45-62
8. Зиёвуддин Ахмад Ал-Кумушхонавий. Жомеъ ул-мутун. // Таржимон Мирзо Кенжабек. -Тошкент: Мовароуннахр, 2000. -313 б.
9. Гуламова М.Т. Аҳмад Зиёвуддин ал-Кумушхонавийнинг “жомеъ ул-мутун” асари тўғрисида//. Илмий хабарнома. Серия: Гуманитар тадқиқотлар. Андижон 2022/3 (63) -11 б.
10. Зиёвуддин Аҳмад ал-Кумушхонавий. Катта дуо ва зикр // Самарқанд: “Имом Бухорий халқаро маркази” нашриёти 2020.-Б.592
11. Гуламова М.Т, Джумаева М.К. О труде «Ромузул ахадис» Ахмада Зиявуддина аль-Кумушханаби босма Universum: общественные науки : электрон. научн. журн. 2021. 11-12(79). URL: <https://7universum.com/ru/social/archive/item/12788>
12. Ирфан Гундуз “GÜMÜŞHÂNEVÎ, Ahmed Ziyâeddin (1813-1894) Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden, âlim ve mutasavvıf” <https://islamansiklopedisi.org.tr/gumushanevi-ahmed-ziyaeddin>
13. <https://www.kitapyurdu.com/kitap/levamiulukul-ramuzulehadis-serhi-amp-zeka-pariltilari-hadisi-serifler-ve-aciklamalari-123-ilt/525241.html>).

14. Necdet Yılmaz. Camu't-turuk bir şahsiyet. Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî hayatı, dergâhı, halifeleri, eserleri ve tasavvufî yolu (ziyâiyye) 2020 Üsküda saifa 268.
15. Hülya Yılmaz. Dünden bugüne. Gümüşhânevî mektebi// İstanbul: Sena, 1997. saifa.170
16. Rukiye Ay. Doğdu Demir. Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî// Ankara: Temmuz, 2019. 120 s.